
Ελβετικές
αρχαιολογικές
έρευνες στην
Ελλάδα

Swiss
Archaeology
in Greece -
News from
the Field

2025

Impressum

Έκδοση: Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ)
Σκαραμαγκά 4B, 104 33 Αθήνα
E-mail: info@esag.swiss
www.esag.swiss, www.facebook.com/esag.swiss, www.instagram.com/esag.swiss
Σχεδιασμός και σύνταξη: Thierry Theurillat και Δάφνη Βλαντί
Μεταφράσεις: Δάφνη Βλαντί
Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα
Licence Creative-Commons: CC BY-SA 4.0
© 2025 Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα

Published by the Swiss School of Archaeology in Greece (ESAG)
Skaramanga Street 4B, GR-104 33 Athens, Greece
E-mail: info@esag.swiss
www.esag.swiss, www.facebook.com/esag.swiss, www.instagram.com/esag.swiss
Concept/Editors: Thierry Theurillat and Daphne Vlanti
Translation: Daphne Vlanti
Copies in print: 1000
Licence Creative-Commons: CC BY-SA 4.0
© 2025 Swiss School of Archaeology in Greece

DOI 10.5281/zenodo.17527319

Πνευματική ιδιοκτησία εικόνων – Photo and Illustration Credits

Εικόνες και σχέδια: ΕΑΣΕ, πλην διαφορετικής μνείας
Photos and illustrations: ESAG, unless otherwise specified

J. André (17, 20, 27), P. Birchler Emery (18), Ch. Chezeaux (3, 12, 13, 14, 21, 27), Ν. Γιαννουλάκης (19),
Α. Guinand (3, 10, 11), T. Krapf (3, 7, 16, 27), T. Saggini (3, 20, 27), T. Theurillat (8-9), Λ. Βοκοτόπουλος (15).

Στο εξώφυλλο: Υποβρύχιες έρευνες στο λιμάνι της Ερέτριας (Fabien Langenegger)
Cover photo: Underwater research in the port of Eretria (Fabien Langenegger)

Περιεχόμενα | Table of contents

Εισαγωγή | Introduction

- 4 Χαιρετισμός του Διευθυντή
Director's foreword, *S. Fachard*

Ανασκαφές και μελέτες | Field and museum studies

- 6 ΕΑΣΕ 1975-2025, *S. Fachard*
- 8 Υποβρύχια έρευνα στον αρχαίο λιμένα της Ερέτριας,
S. Fachard - Ε. Σπ. Μπάνου
- 12 Επιφανειακή έρευνα μεταξύ Ερέτριας και Αμαρύνθου,
C. Chezeaux - S. Fachard - Α. Γ. Σίμωσι
- 15 Αίγινα, Ελλάνιον Όρος, *Σ. Χρυσουλάκη - Τ. Κραφ - Λ. Βοκοτόπουλος -*
Σ. Μιχαλοπούλου - J. André
- 18 Αντικύθηρα, οι έρευνες το 2025, *Α. Γ. Σίμωσι - L. Baumer*
- 20 Στο πεδίο και το μουσείο: αφηγήσεις πρακτικής άσκησης, *T. Saggini*
- 22 Ερευνητικές Διαδρομές: Πορτραίτα τριών επιστημόνων,
A. Tanner - S. Zurbriggen - F. Pajor

Οργάνωση | Organisation

- 24 Συμβούλιο του Ιδρύματος και Συμβουλευτική Επιτροπή
Board of Trustees and Advisory Council
- 24 Συνεργάτες και επιστημονικά μέλη
Collaborators and Scientific Members

Νέα | News 2025

- 26 Δημοσιεύσεις και νέα
Publications and News

Πρόγραμμα | Programme 2026

- 27 Έρευνες πεδίου και εργασίες στο Μουσείο 2026
Field Research and Museum Studies in 2026

Χαιρετισμός του Διευθυντή Director's foreword

Sylvian Fachard

Οι δραστηριότητες της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα το 2025

Το έτος 2025 σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα. Αυτό το συμβολικό ορόσημο μας δίνει την ευκαιρία να ανατρέξουμε στην ιστορία του Ιδρύματος (βλ. σελ. 6-7), να επαναβιβάσουμε την αποστολή μας στην Ελλάδα και να καθορίσουμε τους μελλοντικούς μας στόχους. Με αφορμή την επέτειο αυτή, η Σχολή διοργάνωσε στη Λωζάννη, στις 19 Νοεμβρίου, μια ομιλία ανοιχτή στο κοινό, που συγκέντρωσε πολλές προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και διπλωματικό χώρο. Την επόμενη ημέρα, μια ακαδημαϊκή ημερίδα ένωσε ερευνητριες και ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από επισκέψεις υψηλών προσώπων, ιδιαίτερα εκείνη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συνοδευόμενου από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ανκΐθηρα, Αίγινα, Ερέτρια και Αμάρυνθος

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σχολή συνέχισε τις ανασκαφικές και ερευνητικές της δραστηριότητες. Στα Ανκΐθηρα, η ερευνητική ομάδα, υπό τη διεύθυνση των Lorenz Baumer και Αγγελικής Γ. Σίμωσι, ολοκλήρωσε την τελευταία περίοδο του πενταετούς προγράμματος 2021-2025. Εν αναμονή της επιστημονικής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, η έκθεση «Νέα από τα Ανκΐθηρα» στη Γενεύη προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τα πιο πρόσφατα ευρήματα και τα νέα στοιχεία που καθιστούν αυτό το ναυάγιο ένα πραγματικό εργαστήριο για τη μελέτη της αρχαίας Μεσογείου.

Στην Αίγινα, η ελληνοελβετική ομάδα συνέχισε τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλαίου Όρους και διερεύνησε την ευρύτερη περιοχή, με εντυπωσιακές ανακαλύψεις που ενθαρρύνουν την κατάθεση ενός νέου πενταετούς προγράμματος, ενισχυμένου με περισσότερους πόρους και ερευνητικές ομάδες.

Στην Εύβοια, η δεύτερη περίοδος μελέτης των καταλοίπων του αρχαίου λιμένα της Ερέτριας, σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το Ίδρυμα Octopus, επέτρεψε την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Στην Αμάρυνθο, η τελευταία περίοδος επιφανειακής έρευνας επέτρεψε την ολοκλήρωση της συστηματικής μελέτης ολόκληρης της πεδιάδας της Ερέτριας, στόχου που μέχρι το 2020 φαινόταν ανέφικτος, δεδομένης της αστικοποίησης και της πυκνής κατοίκησης της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά ανοίγουν πλέον τον δρόμο για να γραφτεί μια νέα ιστορία της ανθρώπινης κατοίκησης μεταξύ Ερέτριας και Αμάρυνθου, σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, συνεχίζεται η μελέτη του ναού της Αρτέμιδος, με τη συμμετοχή μιας διεθνούς ερευνητικής ομάδας. Μια ημερίδα μελέτης που διοργανώθηκε στην Αθήνα συγκέντρωσε περισσότερους από τριάντα ερευνητές, με στόχο την αποτίμηση των έως τώρα γνώσεων, ενόψει της προγραμματισμένης δημοσίευσης των αποτελεσμάτων το 2028.

Επιπλέον, η σειρά Eretria θα εμπλουτιστεί το 2025 με έναν νέο τόμο (XXVII), αφιερωμένο στα μολύβδινα ενεπίγραφα ελάσματα από τα Στύρα, της Francesca Dell'Oro.

Η παρακολούθηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο των αποστολών του Επιστημονικού Γραμματέα της Σχολής. Μετά από δέκα χρόνια σε αυτή τη θέση, ο Tobias Krapp παραδίδει τη σκυτάλη στην Tamara Saggini. Ο Tobias, μετά από τη

διδασκαλία του κατά το εαρινό εξάμηνο στη Λωζάννη, διδάσκει τώρα στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, ενώ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την ΕΑΣΕ στα ερευνητικά προγράμματα της Αίγινας και της Αμάρυνθου. Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά του, και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, όπως και στην Tamara, στο νέο της ρόλο ως Επιστημονική Γραμματέας.

Η νέα έδρα της ΕΑΣΕ στην Αθήνα

Οι εργασίες για τη νέα έδρα της Σχολής, η οποία εντάσσεται στο μελλοντικό Ελβετικό Κέντρο για τον Πολιτισμό, την Επιστήμη και τη Διπλωματία, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με την μετεγκατάσταση να προβλέπεται πριν από το καλοκαίρι του 2026. Το κτίριο θα στεγάσει επίσης την Πρεσβεία της Ελβετίας και το Ίδρυμα Flux, μέσα σε ένα κτίριο που θα περιλαμβάνει αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώσεων, η οποία θα ανοίγει σε έναν μεσογειακό αστικό κήπο. Το κτίριο βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης, και θα προσφέρει στους ερευνητές ένα εμπνευσμένο περιβάλλον για σκέψη, συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της ΕΑΣΕ στο πεδίο της επιστήμης και της διπλωματίας.

Ευχαριστίες

Ο χώρος εδώ δεν είναι αρκετός για να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς και τα άτομα που στήριξαν τις δραστηριότητες της Σχολής. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ιδιαιτέρως: το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, την Ελβετική Συνομοσπονδία, το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα για την Επιστημονική Έρευνα, το Ίδρυμα για το Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, το Καντόνι του Βω, το Evangelos Pistiolis Foundation, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Οικογένειας Sandoz. Εκφράζουμε επίσης την βαθιά μας ευγνωμοσύνη στους Έλληνες συνεργάτες μας για την εποικοδομητική συνεργασία στο πεδίο και στο μουσείο, και ιδίως στις Αγγελική Γ. Σίμωσι, Στέλλα Χρυσουλάκη και Ελένη Σπ. Μπάνου.

Ευχαριστήρια – Acknowledgments

Υπουργείο Πολιτισμού – Hellenic Ministry of Culture, *Λίνα Μενδώνη*

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Directorate of Antiquities in the Greek Ministry of Culture, *Ολυμπία Βικάτου (Γενική Διευθύντρια)*

Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών – Department of Foreign Schools, *Κωνσταντίνα Μπενίση (Προϊσταμένη), Σοφία Σπυροπούλου*

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας – Ephorate of Antiquities of Euboea, *Δημήτριος Χριστοδούλου (Προϊστάμενος), Όλγα Κυριαζή, Σταυρούλα Παρίσση*

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων – Ephorate of Antiquities of Piraeus and Islands, *Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου*

Εφορεία Αναλιών Αρχαιοτήτων – Ephorate of Underwater Antiquities, *Δημήτρης Κουρκομυέλης*

Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα – Embassy of Switzerland in Greece, *A.E. Stefan Estermann*

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη – Embassy of Greece in Switzerland, *A.E. Αικατερίνη Σιμοπούλου*

Δημαρχείο Ερέτριας – Municipality of Eretria, *Νίκος Γουρλής*

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας – Prefecture of Central Greece, regional district of Euboea, *Γιώργος Κελαϊδίτης*

Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρύνθου – Cultural Association Amarynthos, *Γρηγόρης Φουσταλιεράκης*

Εξωραϊστικός σύλλογος Αμαρύνθου «Το Γεράνι» – Gerani Association, *Κώστας Φραγκουλόπουλος*

Χορηγοί και Υποστηρικτές – Donors and patrons

Εθνικό Ταμείο της Ελβετίας για την Επιστημονική Έρευνα – Swiss National Science Foundation

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Παιδείας και Έρευνας της Ελβετίας – Federal Department of Economic Affairs, Education and Research

Ομοσπονδιακή Γραμματεία Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ελβετίας – State Secretariat for Education, Research and Innovation

Πανεπιστήμιο της Λωζάννης και άλλα Ελβετικά Πανεπιστήμια – University of Lausanne and other Universities in Switzerland

Ίδρυμα Σ. Νιάρχος, Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ, Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της οικογένειας Sandoz, Evangelos Pistiolis Foundation, Καντόνι του Βω, Ίδρυμα για του Παν/μίου της Λωζάννης, Ίδρυμα Isaac Dreyfus-Bertheim, Ίδρυμα Θεόδωρου Λαγώνικου, Ίδρυμα Αφεντούλη

The activities of the Swiss School of Archaeology in Greece in 2025

The year 2025 marks the 50th anniversary of the Swiss School of Archaeology in Greece. This symbolic milestone provides us with the opportunity to reflect on the history of the School (see pages 6-7), reaffirm our mission in Greece, and define future directions. On the occasion of this anniversary, the School organized a public conference on 19 November in Lausanne, bringing together numerous political, academic, and diplomatic personalities. The following day, a research day brought together researchers at the University of Lausanne to showcase their recent work and to open new perspectives for Swiss archaeological research in Greece.

This year was also marked by high-level visits, notably that of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, accompanied by the Minister of Culture, Lina Mendoni.

Anticythera, Aegina, Eretria, and Amarynthos

Over the past year, the School continued its fieldwork and research activities. In Anticythera, the team led by Lorenz Baumer and Angeliki G. Simosi completed the final campaign of the 2021-2025 five-year program. While awaiting the scientific publication of the results, the exhibition “*News from Anticythera*” in Geneva invites the public to discover the very latest and previously unpublished results that make this ship a true laboratory for the study of the ancient Mediterranean.

In Aegina, the Greek-Swiss team resumed excavations at the summit of Hellanion Oros and extended their survey to the surrounding area. The spectacular discoveries justify the submission of a new five-year project with increased resources and personnel.

In Euboea, the second campaign studying the remains of the port of Eretria, conducted in collaboration with the Ephorate of Underwater Antiquities and the Octopus Foundation, allowed the completion of the plan of the harbor installations.

In Amarynthos, this year’s survey campaign enriched the systematic study of the entire Eretrian plain. This goal still seemed out of reach in 2020, given the rapid densification of construction in the region. The data collected now pave the way for a new diachronic occupational history between Eretria and Amarynthos. Meanwhile, the study of the remains of the temple of

Artemis continues with an international team. A scientific gathering organized in Athens brought together more than thirty researchers to review current knowledge, with the publication of the results scheduled for 2028.

Finally, the Eretria collection was enriched in 2025 by a new volume (XXVII) devoted to inscribed lead sheets from Styra, authored by Francesca Dell’Oro.

Monitoring scientific and administrative activities remains central to the missions of the Scientific Secretary. After ten years in this role, Tobias Krapf hands over the reins to Tamara Saggini. A lecturer at the University of Basel, after teaching the spring semester in Lausanne, Tobias will continue to collaborate with the ESAG on the research projects in Aegina and Amarynthos. We warmly thank him for his commitment and extend our best wishes for the continuation of his career, as well as to Tamara for her new role as Scientific Secretary.

The new ESAG headquarters in Athens

Works on the School’s new headquarters, which will be part of the future Swiss Center for Culture, Science, and Diplomacy, are progressing on schedule, with the relocation planned before summer 2026. The building will also house the Swiss Embassy and the Flux Foundation, within a complex featuring an exhibition and performance hall that opens onto a Mediterranean urban garden. Located at the foot of the Acropolis, the new headquarters will provide researchers with an inspiring environment for reflection, collaboration, and exchange, while enhancing the School’s presence in the fields of science and diplomacy.

Acknowledgements

There would not be enough space here to thank all the institutions and individuals who supported the School’s activities. Special mention should be made of the Hellenic Ministry of Culture, the Swiss Confederation, the Swiss National Science Foundation, the University of Lausanne Foundation, the Canton of Vaud, the Evangelos Pistiolis Foundation, the Stavros Niarchos Foundation, and the Sandoz Family Philanthropic Foundation. We are also very grateful to our partners in Greece for fruitful collaborations in the field and at the museum, particularly Angeliki G. Simosi, Stella Chryssoulaki, and Eleni Sp. Banou.

Karl Reber (Διευθυντής από το 2007 έως το 2021)

Τα χρόνια 2007-2021 σηματοδεύτηκαν από πολυάριθμες ανασκαφές τόσο εντός όσο και εκτός της πόλης της Ερέτριας. Σε ένα από τα πρώτα μεγάλα ανασκαφικά έργα, αποκαλύψαμε τα ρωμαϊκά λουτρά, που παρείχαν νέες πληροφορίες για τον οικισμό της Ερέτριας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Στη συνέχεια, είχαμε την ευκαιρία να ερευνήσουμε μια μεγάλη έκταση ανατολικά του Γυμνασίου, όπου ανακαλύψαμε μια δεύτερη παλαιότερα.

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή ξεκίνησε επίσης να υποστηρίζει έργα εκτός Ερέτριας, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτά περιλαμβάνουν την εξερεύνηση του οικισμού της Εποχής του Χαλκού που έχει βυθιστεί στη θάλασσα κοντά στην Κοιλιάδα (Πελοπόννησος), τη συνέχιση των υποβρύχιων ανασκαφών στα Αντικύθηρα και την επιφανειακή έρευνα στην αττική πεδιάδα του Μαζιού. Ακόμη στην Εύβοια, αλλά εκτός Ερέτριας, μια ομάδα της ΕΑΣΕ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας διερευνά τα μυστηριώδη «Δρακόσπιτα» στο νότιο τμήμα του νησιού.

Το 2010-2011 οργανώθηκε μια σημαντική έκθεση για την Ερέτρια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βασιλείας. Τρία χρόνια μετά, το 2014, γιορτάσαμε τα 50 χρόνια των ελβετικών ανασκαφών στην Ερέτρια με σημαντικές εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λωζάννη. Η πόλη της Ερέτριας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις προσπάθειές μας δίνοντας το όνομα της Ελβετικής Σχολής σε μία πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Ωστόσο, το έργο που προσέλκυσε τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν η ανακάλυψη του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2007 χάρη στη συνεισφορά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Ιδρύματος Isaak Dreyfus-Bernheim, ενώ από το 2017 και μετά χρηματοδοτούνται μέσω τετραετών ερευνητικών προγραμμάτων του Ελβετικού Εθνικού Ερευνητικού Ταμείου. Ήδη το 2017, η ταυτοποίηση του ιερού επιβεβαιώθηκε από πολλές επιγραφές. Σταδιακά ήρθαν στο φως διάφορα κτίρια: στοές στα ανατολικά και τα βόρεια, ο βωμός, και τελικά ο ίδιος ο ναός, όπου εντοπίστη-

κε ένας πλούσιος αποθέτης προσφορών. Αυτή η ανακάλυψη τιμήθηκε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με ειδικό αναμνηστικό γραμματόσημο.

Ο Karl Reber δέχεται το αναμνηστικό γραμματόσημο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) προς τιμήν της ανακάλυψης του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος. Karl Reber receives the commemorative stamp issued by the Hellenic Post in honor of the discovery of the sanctuary of Artemis Amarysia.

Από το 2021, οι προτεραιότητες των δραστηριοτήτων πεδίου στην Αμάρυνθο ήταν τρεις: η αποκάλυψη του ναού της Αρτέμιδος, η ανασκαφή των προϊστορικών καταλοίπων και η επιφανειακή έρευνα μεταξύ του ιερού και της Ερέτριας. Οι ομάδες πλέον προετοιμάζουν τη δημοσίευση των ευρημάτων χάρη στην ανανέωση της υποστήριξης του Ελβετικού Ιδρύματος για την Επιστημονική Έρευνα (SNSF). Παράλληλα, συνεχίζουμε άλλα ανασκαφικά προγράμματα, εκτός Ευβοίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της εκπαιδευτικής μας αποστολής, η οποία παρουσιάζεται και σε αυτό το φυλλάδιο.

50 χρόνια – και μετά;

Οι ανακαλύψεις που πραγματοποιήσαν οι Ελβετοί αρχαιολόγοι τα τελευταία πενήντα χρόνια συνοδεύονται από μια μεγάλη ευθύνη: να διαφυλάξουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και να τη μοιραστούν με το κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ελβετία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η επέκταση των αποθηκών του Μουσείου της Ερέτριας, ώστε να μπορούν να στεγαστούν τα χιλιάδες αντικείμενα από τις ανασκαφές της Αμαρύνθου, η συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, και ιδιαίτερα των ρωμαϊκών λουτρών και του

Γυμνασίου της Ερέτριας, καθώς και το σταδιακό άνοιγμα του ιερού της Αρτέμιδος στο κοινό. Σε αυτές τις εργασίες έρχεται να προστεθεί μια ακόμη ανάγκη: η δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, που προϋποθέτει την αναθεώρηση παλαιών, αδημοσίεωτων αρχείων, τη μελέτη αρχαιολογικού υλικού που μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, και την ανάδειξη αρχαιολογικού υλικού που είχε ως τώρα μείνει στο παρασκήνιο. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι νέο μέσα από το παλιό, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις που συνεχώς ανανεώνουν τα ερωτήματα της αρχαιολογικής έρευνας.

Παράλληλα, η εκπαίδευση και η έρευνα, δύο άρρηκτα συνδεδεμένοι άξονες που αλληλοτροφοδοτούνται, παραμένουν στον πυρήνα της αποστολής της Σχολής. Η ΕΑΣΕ θέλει να προσφέρει στους φοιτητές μια πρακτική εμπειρία που θα συμπληρώσει τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, θα τους μυήσει στη συνεργασία και στις διεπιστημονικές γνώσεις, στηρίζοντας τα talenta και ενθαρρύνοντας την καινοτομία. Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι επενδύουμε στους αρχαιολόγους του αύριο. Σε ένα ολοένα πιο διασυνδεδεμένο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, η ΕΑΣΕ συμβάλλει στη δικτύωση των Ελβετών ακαδημαϊκών σε

μία ευρωπαϊκή χώρα και θέτει τις υποδομές και την τεχνογνωσία της στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το να μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα της έρευνας μας είναι μια πρόκληση που ως αρχαιολόγοι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι. Χάρη στην υποστήριξη του FNS και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η Σχολή είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με ειδικούς, ώστε να δείξει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές στην Ελβετία και την Ελλάδα πόσο βαθιά επηρεάζει ο αρχαίος κόσμος τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Το ντοκιμαντέρ που οδήγησε στην εντοπισμό του Αρτεμισίου της Αμαρύνθου βοήθησε, αναμφίβολα, να γνωρίσει το ευρύ κοινό το έργο της ΕΑΣΕ όπως ποτέ άλλοτε. Το άνοιγμα σε νέες μορφές επικοινωνίας και η άρση των ορίων μεταξύ των επιστημών αποτελούν πλέον αναγκαιότητα. Τα εγκαίνια το 2026 του Ελβετικού Κέντρου για τον Πολιτισμό, τη Διπλωματία και την Έρευνα στην Αθήνα, όπου η ΕΑΣΕ θα έχει την έδρα της, εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη δυναμική. Η νέα αυτή έδρα θα αποτελέσει χώρο έρευνας, σκέψης και συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ανάπτυξης που επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Ελβετίας προς την Ελλάδα.

Κάτοψη και τομή της δυτικής λιμενικής λεκάνης.
Plan and section of the western harbour basin.

Η μεγάλη λιμενική λεκάνη και οι κυματοθραύστες της

Οι πρώτοι κάτοικοι της Ερέτριας προσαρμόστηκαν σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο παράκτιο οικοσύστημα, το οποίο διαμόρφωσαν σταδιακά με την πάροδο των αιώνων. Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. διευθέτησαν τον ποταμό που πλημμύριζε την περιοχή, αποξηραίνοντας έτσι την πεδιάδα. Περί το 400 π.Χ., η πόλη περιβλήθηκε από οχύρωση μήκους άνω των 4 χιλιομέτρων. Πιθανότατα την ίδια εποχή, οι Ερετριείς προστάτευσαν τον κόλπο με δύο μεγάλους κυματοθραύστες, ή λιμενοβραχίονες, χτισμένους πάνω στις απολιθωμένες, σήμερα, ακτογραμμές, καθώς η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν περίπου 2 μέτρα χαμηλότερα από τη σημερινή.

Οι δύο αυτοί μόλοι εντυπώσιασαν τους ταξιδιώτες του 19ου αιώνα. Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, το 1852, περιγράφει με θαυμασμό «τις προβλήτες που διακρίνονται ακόμη κάτω από τα νερά, σε αρκετή απόσταση από την ακτή». Ενώ ο δυτικός λιμενοβραχίονας (M13), μήκους περίπου 600 μέτρων, είχε ήδη μελετηθεί, η ερευνητική αποστολή του 2025 επέτρεψε τον εντοπισμό των ελάχιστων σωζόμενων καταλοίπων του ανατολικού μόλου (M16), ο οποίος σήμερα καλύπτεται μερικώς από σύγχρονες επιχώσεις γύρω από το Πεζονήσι. Οι δύο κατασκευές παρουσιάζουν παρόμοιο σχέδιο και τεχνική κατασκευή: αποτελούνται από σωρούς ακατέργαστων λίθων διαφόρων μεγεθών, οι οποίοι εδράζονται πάνω σε βάσεις από συνεκτοποιημένο ψαμίτι. Οι απολήξεις τους σχημάτιζαν εξέδρες που έστρεφαν προς το εσωτερικό του κόλπου, επάνω στις οποίες

φαίνεται πως υπήρχαν κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές, ωστόσο, είναι σήμερα δύσκολο να αναγνωριστούν λόγω της φθοράς τους.

Η λιμενική ζώνη, η οποία προστατευόταν έτσι από τα κύματα, εκτεινόταν σε έκταση άνω των 700 στρεμμάτων. Παρείχε ασφαλές αγκυροβόλιο για τα πλοία, αν και τα κύματα των ισχυρών ανέμων καθιστούσαν τον ελλιμενισμό επικίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, διαμορφώθηκαν τουλάχιστον δύο ακόμη εσωτερικές λεκάνες, που επέτρεπαν στα μεγαλύτερα σκάφη να προσεγγίζουν για φόρτωση και εκφόρτωση ή να ανεκύνονται στην ξηρά για συντήρηση. Για την καλύτερη κατανόηση της τοπογραφίας του κόλπου και της κυκλοφορίας των πλοίων στην αρχαιότητα, ο βυθός χαρτογραφήθηκε με τη βοήθεια σόναρ προσαρμοσμένου πάνω σε τηλεχειριζόμενο σκάφος. Τα παράκτια ύδατα αποδείχθηκαν γενικά αβαθή, αλλά στο κέντρο της λεκάνης εντοπίστηκε ένα φυσικό κανάλι βάθους περίπου 8 μέτρων, το οποίο αντιστοιχεί στον άξονα του αρχαίου «στρατιωτικού» λιμένα, που σήμερα έχει αποξηρανθεί. Ωστόσο, φυσικά φαινόμενα ιζηματογένεσης και σύγχρονες βυθοκορήσεις συνέβαλαν στη μεταβολή της μορφολογίας του θαλάσσιου βυθού σε σχέση με την αρχαιότητα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την έρευνα στον μικρό δυτικό κόλπο.

Ο λιμενίσκος του δυτικού πύργου και το ανατολικό «στρατιωτικό» λιμάνι

Μια μικρή λιμενική λεκάνη, προσαρτημένη στη δυτική θαλάσσια οχύρωση, η οποία εντοπίστηκε και τεκμηριώθηκε το 2024, αποτέλεσε το αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης. Ένας τοί-

χος από μεγάλους λαξευμένους λίθους (M8) εκτείνεται από τον πύργο προς τη θάλασσα για περίπου είκοσι μέτρα, προτού δώσει τη θέση του σε μια ιδιαίτερα διαταραγμένη ζώνη, σπαρμένη με μεγάλους διάσπαρτους λίθους (M12). Πιο πέρα, ένα δεύτερο τμήμα (M9), διατηρημένο σε δύο στρώσεις από μεγάλους λίθους τοποθετημένους εναλλάξ, σχηματίζει μια ισχυρή προβλήτα σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από την ακτή. Στο άκρο της, μια κατασκευή από μικρούς λίθους, τοποθετημένους πάνω σε μεγάλες πλάκες και ορθογώνιους λίθους, σχηματίζει μια επιφάνεια πλάτους 5 μ. και ύψους 1-1,5 μ. Ο βραχίονας αυτός εκτείνεται κάθετα προς την προβλήτα σε μήκος περίπου 150 μ., παράλληλα με την

Υποβρύχια έρευνα — Underwater Survey (M9).

Το λιμάνι της Ερέτριας

Οργάνωση

Ημερομηνία: 1–13 Σεπτεμβρίου 2025.

Διεύθυνση: Ε. Σπ. Μπάνου (Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων),
S. Fachard (ΕΑΣΕ).

Συμμετέχοντες: Δ. Κουτσούμπα, Α. Πατσούρου (ΕΕΑ),
J. Pfyffer, F. Langenegger, C. Georges, Ph. Henry,
S. Rousseau, A. Guinand, M. Chalas (Octopus),
T. Theurillat (ΕΑΣΕ).

Φοιτητές πρακτικής άσκησης: C. Bihel (Παν/μιο Neuchâtel),
C. Pacheco Martins, A. Thorez, L. von Flüe (Παν/μιο
Λωζάννης), Κ. Καλλιοντζή (Παν/μιο Θεσσαλίας).

Επιφανειακή Έρευνα μεταξύ Ερέτριας και Αμαρύνθου

Chloé Chezeaux – Sylvian Fachard – Αγγελική Γ. Σίμωσι

Η ερευνηθείσα περιοχή μεταξύ 2021 και 2025.
The area surveyed between 2021 and 2025.

Η πεδιάδα μεταξύ Ερέτριας και Αμαρύνθου.
The plain between Eretria and Amarnthos.

Το 2025 σηματοδότησε την πρώτη χρονιά της επέκτασης του προγράμματος αρχαιολογικής επιφανειακής έρευνας στην πεδιάδα μεταξύ της αρχαίας Ερέτριας και του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμαρύνθο. Από το 2021, σχεδόν πενήντα φοιτητές και ερευνητές συμμετείχαν διαδοχικά στις εργασίες πεδίου. Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε έναν τριπλό στόχο: την δημιουργία ενός λεπτομερούς αρχαιολογικού χάρτη της περιοχής, την τεκμηρίωση των απειλούμενων αρχαιολογικών καταλοίπων, και τη συμβολή στη διαμόρφωση μιας διαχρονικής ιστορίας της πεδιάδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στους λόφους και τις κορυφές γύρω από αυτή.

Ένας τόπος λατρείας στην κορυφή του ευβοϊκού Ολύμπου

Σε υψόμετρο άνω των χιλίων μέτρων, στο οροπέδιο της κορυφής του Ολύμπου, η επιφανειακή έρευνα αποκάλυψε μια ασυνήθι-

στα πυκνή συγκέντρωση κεραμικής. Αν και η πλειονότητα των θραυσμάτων προέρχεται από απλά χρηστικά σκεύη, βρέθηκαν επίσης ενδεικτικά χρήσεων που συνδέονται με την κατανάλωση. Το υλικό φαίνεται να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες αποθέσεις που χρονολογούνται μεταξύ του τέλους της Αρχαϊκής εποχής και της Ρωμαϊκής περιόδου, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη δυνατή η ακριβέστερη χρονολόγησή τους.

Η έλλειψη νερού, η φτωχή σύσταση του εδάφους και η δυσκολία πρόσβασης καθιστούν εξαιρετικά απίθανη την ύπαρξη οικισμού ή γεωργικής εκμετάλλευσης στο σημείο αυτό. Όλα δείχνουν, επομένως, ότι η κορυφή πιθανόν χρησιμοποιήθηκε για λατρευτικές πρακτικές, το ακριβές πλαίσιο των οποίων παραμένει να διερευνηθεί. Παρόμοιοι χώροι είναι γνωστοί στην Αττική, τη Βοιωτία και την Αρκαδία, όπου η λατρεία σε κορυφές βουνών είναι καλά τεκμηριωμένες.

Το βουνό, χάρη στο ύψος και την ορατότητά του, αποτελούσε προνομιακό τόπο συνάντησης ανθρώπων και θεών. Στον ευβοϊκό Όλυμπο είχε ήδη διατυπωθεί η υπόθεση ύπαρξης μιας λατρείας κορυφής, κυρίως βάσει μίας επιγραφικής αφιέρωσης στην Αρτεμη Ολυμπία, χωρίς περαιτέρω στοιχεία. Η κεραμική που περισυλλέχθηκε κατά την επιφανειακή έρευνα παρέχει λοιπόν την πρώτη απτή ένδειξη λατρευτικής δραστηριότητας στο σημείο, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει ακόμη την ταύτιση της τιμώμενης θεότητας ούτε την ακριβή χρονολόγηση της λατρείας.

Επιφανειακή έρευνα στην κορυφή του ευβοϊκού Ολύμπου — Survey on top of the euboean Mt Olympus.

Οι πρόποδες του βουνού

Η εξερεύνηση των προπόδων του Ολύμπου, μεταξύ Ερέτριας και Γυμνού, αποκάλυψε λιγοστά κατάλοιπα που θα μπορούσαν να συνδεθούν άμεσα με ανθρώπινες δραστηριότητες. Η περιοχή, με τις απότομες πλαγιές της, τη διάβρωση και τα αλλουβιακά ριπίδια, προσέφερε ένα περιβάλλον μάλλον ακατάλληλο για μόνιμη εγκατάσταση.

Ωστόσο, η επιφανειακή έρευνα εντόπισε αρκετά μεταλλεία και λατομεία, αποδεικνύοντας ότι τα φακοειδή στρώματα ασβεστόλιθου και μαρμάρου των πλαγιών είχαν κατά καιρούς αξιοποιηθεί. Παράλληλα, συνέβαλε στην ακριβέστερη τεκμηρίωση του ήδη γνωστού χώρου του Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται σε έναν απόκρημνο λόφο στους πρόποδες του Ολύμπου. Εκεί, εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση οψιανού και νεολιθικής κεραμικής, καθώς και λίγα μελαμβαφή

όστρακα Κλασικής εποχής, που μαρτυρούν τη διαχρονική σημασία του χώρου.

Η περιοχή αυτή φέρνει στο φως μια διαφορετική όψη της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Τα απότομα εδάφη, ακατάλληλα για εντατική γεωργία ή κατοίκηση, θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για εξόρυξη λίθου και μεταλλεύματος, ή για βοσκή. Η «αρχαιολογική φτώχεια» τους, συγκριτικά με άλλες πλουσιότερες περιοχές, αποτρέπει τη μεροληπτική ανάγνωση του τοπίου, η οποία εστιάζει αποκλειστικά στους «σημαντικούς» χώρους. Αυτή η αντίθεση φωτίζει τις δυναμικές της ανθρώπινης κατοίκησης, συμβάλλοντας στην ισορροπημένη ανασύσταση του αρχαίου τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πυκνά κατοικημένα κέντρα όσο και τους χώρους όπου η ανθρώπινη παρουσία ήταν πιο διακριτική.

Μια πεδιάδα που διερευνάται με το βλέμμα: απολογισμός 5 ετών επιφανειακών ερευνών

Οι πέντε ερευνητικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2021 και 2025 εμπλούτισαν σημαντικά τις γνώσεις μας για την πεδιάδα μεταξύ Ερέτριας και Αμαρύνθου. Πάνω από 20 τ.χλμ. ερευνήθηκαν συστηματικά, αποδίδοντας άφθονο υλικό που επιτρέπει πλέον την ανασύνθεση των δυναμικών εγκατάστασης και αναδιάρθρωσης αυτής της περιοχής στο πέρασμα του χρόνου.

Για την Τελική Νεολιθική περίοδο και τις αρχές της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, αρκετές συγκεντρώσεις οψιανού, σε συνδυασμό με κεραμική, μαρτυρούν την πρώιμη παρουσία κοινοτήτων στην εύφορη αυτή πεδιάδα. Ωστόσο, η κατοίκηση φαίνεται διάσπαρτη, με προτίμηση σε υπερυψωμένες θέσεις.

Όρος
Όλυπος

EASP

Αίγινα, Ελλάνιον Όρος

Στέλλα Χρυσουλάκη – Tobias Kraf – Λεωνίδας Βοκοτόπουλος – Σοφία Μιχαλοπούλου – Jtme Andr

Η υψηλότερη κορυφή της Αίγινας, το Ελλάνιον Όρος, χρησιμοποιήθηκε συστηματικά από τη Μέση Εποχή του Χαλκού και εξής, λειτουργώντας τόσο ως χώρος λατρείας όσο και ως οικισμός καταφυγής. Τα πέντε έτη ελληνοελβετικών ανασκαφών επιτρέπουν πλέον την συγκρότηση μιας λεπτομερούς εικόνας για την θέση, και την κατανόησή της στο πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής του νησιού. Η εντατική επιφανειακή διερεύνηση της γύρω περιοχής κατέδειξε επίσης ότι όλο το νότιο τμήμα της Αίγινας χρησιμοποιήθηκε εντατικά ήδη από τα τέλη της Νεολιθικής εποχής. Κατά την ερευνητική περίοδο του 2025, που είχε διάρκεια έξι εβδομάδων, συνεχίστηκε η ανασκαφή όσο και η έρευνα επιφανείας. Οι εργασίες αυτές έδωσαν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τους Μυκηναϊκούς χρόνους.

Ένα μεγάλο μυκηναϊκό κτιριακό συγκρότημα στη νότια πλαγιά

Τα τελευταία έτη οι εργασίες στην κορυφή επικεντρώθηκαν κυρίως στην περιοχή βόρεια από το ξωκκλήσι της Ανάληψης, όπου αποκαλύφθηκαν κτίρια που ανήκαν σε έναν οικισμό καταφυγής του τέλους της Εποχής του Χαλκού (αρχές 12ου αι. π.Χ.). Σε ένα από τα κτίρια βρέθηκε συγκέντρωση κεραμικής εξαιρετικής διατήρησης. Το 2025 αφαιρέθηκαν και τα τελευταία αγγεία αυτού του συνόλου. Τα αγγεία ήταν τοποθετημένα κατά μήκος του δυτικού τοίχου, σε ένα χαμηλό έδρανο από πλακοειδείς λίθους.

Φέτος διενεργήθηκαν για πρώτη φορά εργασίες στο έως τώρα ανεξερεύνητο μνημειακό οικοδομικό συγκρότημα στα νότια της κορυφής, καθώς και στην ανωφέρεια του κυκλώπειου τείχους που ορίζει τη θέση από τα δυτικά. Επιβεβαιώθηκε ότι το πλάτος του τελευταίου είναι ικανό, επομένως επρόκειτο όντως για οχύρωση και όχι για έναν ιδιαίτερα ισχυρό αναλημματικό τοίχο. Στην απότομη νότια πλαγιά, έξω από την περιοχή που απεικονίζεται στο τοπογραφικό των αρχών του 20ου αιώνα, μια έκταση καλυμμένη από

λιθωσρούς είχε κινήσει το ενδιαφέρον της ομάδας ήδη από την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος. Ανάμεσα στους λιθωσρούς διακρίνονταν τοίχοι κατασκευασμένοι από ογκόλιθους, στοιχείο που συνηγορούσε σε μια χρονολόγησή τους στη Μυκηναϊκή εποχή. Το 2025 διενεργήθηκαν καθαρισμοί, αποκαλύπτοντας συνεχόμενα κτίσματα ή δωμάτια. Αρκετοί τοίχοι σώζονται σε ύψος 1,5 μ. έως και πάνω από 2 μ. Σε έναν από τους χώρους πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική τομή, η οποία επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η ανασκαφή απέδωσε ένα τουλάχιστον ολόκληρο αγγείο, ένα χάλκινο μαχαίρι και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως και ίχνη μεταλλουργικής δραστηριότητας, στοιχείο που ανοίγει νέες προοπτικές για την κατανόηση της θέσης. Η παρουσία αυτού του μνημειακού συγκροτήματος ακριβώς κάτω από την κορυφή εγείρει πλήθος ερωτημάτων, ιδιαίτερα ως προς τη σχέση του με τα λοιπά οικιστικά κατάλοιπα των Μυκηναϊκών χρόνων, που επιβάλλουν την συνέχιση της συστηματικής διερεύνησης της περιοχής.

Το τοπίο των Μυκηναϊκών χρόνων

Η συνέχιση της επιφανειακής έρευνας έδειξε ότι η θέση στην κορυφή δεν ήταν απομονωμένη, αλλά ενταγμένη στο τοπίο. Η εντατική έρευνα έχει πλέον καλύψει ικανό τμήμα της περιοχής γύρω από το Όρος. Οι εργασίες πεδίου διεξάγονται ανά ενότητες. Μέχρι σήμερα έχουν διερευνηθεί πάνω από 300 τέτοιες μονάδες, το 95% των οποίων απέδωσε αρχαιολογικά ευρήματα – και αυτό, παρά το δύσβατο έδαφος και τη χαμηλή ορατότητα. Το 2025 συνεχίστηκαν οι εργασίες στη θέση που εντοπίστηκε κοντά στον συνοικισμό Βλάχηδες κατά την τελευταία ημέρα της περσινής επιφανειακής έρευνας. Τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η περιοχή είχε κατοικηθεί ήδη από τη Μέση Εποχή του Χαλκού.

Σε δύο δυσπρόσιτα βραχώδη υψώματα στα νότια του Ελλάνιου Όρους εντοπίζονται οχυρώσεις, όπως επίσης προϊστορική

κεραμική και θραύσματα οψιανού. Οι θέσεις αυτές ήταν ιδανικές για την κατόπτευση των θαλάσσιων δρόμων που περιτρέχουν το νότιο άκρο του νησιού. Οι δύο θέσεις προστίθενται στο μνημειώδες κυκλώπειο τείχος της Μεγάλης Κορυφής και εκείνο στο ίδιο το Ελλάνιον Όρος. Η ακριβής χρονολογική σχέση αυτών των οχυρώσεων δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η έντονη παρουσία τέτοιων κατασκευών στην περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ιερό της κορυφής

Η ιδιαίτερη σημασία του Ελλάνιου Όρους κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους γίνεται ολοένα και πιο σαφής, όμως η θέση είναι γνωστή κυρίως ως ιερό του πανελληνίου Διός. Ο χώρος λατρείας κατελάμβανε το υψηλότερο σημείο, όπου βρίσκεται το ξωκκλήσι, όπως μαρτυρούν τα αρχαία θεμέλια. Στην πλαγιά αμέσως χαμηλότερα από το ξωκκλήσι εντοπίστηκαν τα τελευταία έτη πολυάριθμα κατάλοιπα λατρευτικών

Κύλικα στο μυκηναϊκό κτίριο βόρεια από το ξωκκλήσι.
Kylix in the Mycenaean building north of the chapel.

δραστηριοτήτων — μεταξύ αυτών, χιλιάδες καμένα οστά και μεμονωμένα αναθήματα. Το 2025 συνεχίστηκε η διερεύνηση στην περιοχή του ιερού. Σε ανασκαφική τομή δίπλα στο ξωκκλήσι αποκαλύφθηκαν πολυάριθμα όστρακα και μία κορινθιακή κέραμος. Η τελευταία προστίθεται στις ενδείξεις για την ύπαρξη ενός αρχαίου οικοδομήματος στην κορυφή, πιθανότατα ενός μικρού ναού. Βρέθηκαν επίσης κατάλοιπα θυσιών. Η ανασκαφή έφτασε μέχρι τον φυσικό βράχο.

Προοπτικές

Η διαχρονική χρήση της κορυφής, από την Εποχή του Χαλκού και καθ' όλη την διάρκεια της αρχαιότητας έως τις μέρες μας, καθιστά τη μελέτη δύσκολη αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι μεταβολές στον χαρακτήρα της θέσης, που αποτέλεσε τόπο λατρείας αλλά και καταφυγής, με τις χρήσεις αυτές να εναλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Αίγινα και τον Σαρωνικό κόλπο.

Τα πολυάριθμα ευρήματα της επιφανειακής έρευνας στο νότιο τμήμα της νήσου (περίπου στο ένα όγδοο της συνολικής επιφάνειάς της) δείχνουν πόσα ακόμη μένουν να ανακαλυφθούν στην υπόλοιπη Αίγινα. Είναι σαφές ότι η (προ-)ιστορία της Αίγινας δεν περιορίζεται σε εκείνη του κύριου οικισμού της: η πολυτάραχη διαδρομή της αποτυπώνεται στην τοπογραφία ολόκληρης της νήσου.

Επιφανειακή διερεύνηση στα νότια της Μεγάλης Κορυφής, απέναντι από το βραχώδες ύψωμα με την προϊστορική οχύρωση που εντοπίστηκε φέτος — Survey south of Megali Koryphi, facing the rocky height with the prehistoric fortification discovered in 2025.

Αίγινα, Ελλάνιον Όρος 2025

Το ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, και διεξάγεται υπό τη διεύθυνση των Στ. Χρυσουλάκη και Τ. Κραφ. Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν οι Λ. Βοκοτόπουλος, Σ. Μιχαλοπούλου και J. André, ενώ στο επιστημονικό έργο συμμετέχει επίσης ο F. de Polignac. Ο C. Pacheco Martins ανέλαβε σημαντικό τμήμα της τοπογράφησης και της τεκμηρίωσης.

Στην ερευνητική περίοδο του 2025 συμμετείχαν οι φοιτητές και φοιτήτριες Α. Baiardi, Th. Broder, M. Delacruz, B. Fromentin, L. Hennault, A. Hoffmeyer, N. Jost, L. Martinis Pearl, L. Mura και N. Ruchti, ενώ στην ανασκαφική εργάστηκαν οι Αλέξανδρος Κουλικούρδης και Μιχάλης Κατσούλης.

Η περιοχή της επιφανειακής έρευνας γύρω από το Ελλάνιον Όρος, στο νότιο τμήμα της Αίγινας. Σημειώνονται οι διερευνηθείσες ζώνες και επιλεγμένες κατασκευές — Map of the survey area around Hellanian Oros in the southern part of Aegina, showing the investigated zones and selected structures.

→ Η νότια πλαγιά του Ελλανίου Όρους με το μνημειακό μυκηναϊκό συγκρότημα — South slope of Hellanian Oros with the monumental Mycenaean complex.

Abstract

In 2025, the Greco-Swiss team conducted excavations at the summit of Hellanian Oros on the island of Aegina, accompanied by two weeks of intensive survey in its surroundings. These investigations highlighted the occupation of the region from the Final Neolithic to the present day, with a predominance of Mycenaean-period remains. Two new fortifications were identified on promontories along the southern coast, and just below the summit of Hellanian Oros, a previously unexplored monumental complex was partially cleared and mapped. An initial trial trench confirmed its dating to the Mycenaean period.

Αίγινα, Ελλάνιον Όρος

Αντικύθηρα, οι έρευνες το 2025

Αγγελική Γ. Σίμωσι – Lorenz E. Baumer

Η αποστολή του 2025

Η πέμπτη και τελευταία ερευνητική αποστολή διεξήχθη από τις 15 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2025, από μια ομάδα αρχαιολόγων-δυτών και βατραχανθρώπων της μονάδας ειδικών υποβρύχιων αποστολών του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, υπό τη κατεύθυνση του Α. Σωτηρίου. Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων χρησιμοποιήθηκαν υποβρύχια τηλεχειριζόμενα σκάφη που χειρίζονταν τα μέλη της Hublot Explorations και του Λιμενικού Σώματος. Το επιστημονικό εργαστήριο στο πεδίο διευθύνθηκε και πάλι από τον Δρ Ι. Ogloblin-Ramírez, ενώ η τεκμηρίωση του αρχαιολογικού υλικού και η τυπολογική ανάλυση της κεραμικής ανατέθηκαν στην Δρ Ρ. Birchler Emery (Παν/μιο Γενεύης). Ο Δρ Τ. Rönitz ανέλαβε το GIS και τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων (Παν/μιο Γενεύης).

Ανέγκυση ξύλινων τμημάτων από το κύτος του πλοίου

Η ομάδα έπρεπε να επιλύσει διάφορα σύνθετα προβλήματα, το σημαντικότερο από τα οποία ήταν η ανέγκυση των εύθραυστων αρθρωτών ξύλινων καταλοίπων του κύτους του πλοίου που ανακαλύφθηκαν το 2024 (40 εκ x 70 εκ). Οι σανίδες, μικρότερες σε πάχος από αυτές που ανακάλυψε ο Jacques-Yves Cousteau το 1976 (<5 εκ.), εγείρουν διάφορες υποθέσεις: ανήκουν στο άνω μέρος του πλοίου ή σε ένα δεύτερο, και κατά συνέπεια μικρότερο, σκάφος;

Άλλα κομμάτια ξύλου που εντοπίστηκαν συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν επίσης από τον Δρ François Blondel, του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Οι αναλύσεις, με τη μέθοδο της δενδροχρονολογίας, επιβεβαιώνουν τη χρονολόγησή τους γύρω στο 235 π.Χ. Για τις σανίδες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ξύλο φτελιάς, για τις δοκούς δρυς, ενώ για τα γόνατα έλατο. Πολλά ακόμη θραύσματα ξύλου έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί, μαζί με ανόργανα (μόλυβδος, χαλκός) και οργανικά (πίσσα) υλικά, κοντά στην περιοχή που είχε εξερευνηθεί το 1976 η ομάδα του Cousteau.

Άγαλμα μέσα σε θαλάσσιες συσσωματώσεις

Ένας ογκόλιθος, με εκτιμώμενο βάρος 5 τόνων, μετακινήθηκε με τη βοήθεια σάκων ανέγκυσης για να επιτραπεί η πρόσβαση στα θραύσματα ενός μαρμαρινού γλυπτού. Πρόκειται για τα πόδια ενός γυμνού ανδρικού αγάλματος, που κατακερματίστηκε από το βράχο. Με εξαίρεση μια μαρμαρίνη πλίνθο που σώζει τα υπολείμματα του αριστερού κάτω πόδα του αγάλματος δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση των θραυσμάτων λόγω του εγκλωβισμού τους σε πολύ σκληρές θαλάσσιες συσσωματώσεις. Μετά την τεκμηρίωσή τους, τα υπόλοιπα τμήματα αφέθηκαν στη θέση τους και καλύφθηκαν.

Μαρμαρίνο τμήμα ποδιού – Marble fragment of foot.

Η ποικιλομορφία του φορτίου

Η ανακάλυψη αρκετών Χιακών αμφορέων αποκαλύπτει μια μεγαλύτερη τυπολογική ποικιλία απ' ό,τι είχε καταγραφεί με βάση την ως τώρα έρευνα. Στα κεραμικά ευρήματα προστέθηκε και ένα πήλινο ιγδίο (λεκάνη με προχοή), σκεύος πολτοποίησης και ανάμειξης τροφίμων, το οποίο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις διατροφικές πρακτικές και την καθημερινή ζωή στο πλοίο.

Πήλινο ιγδίο. Clay mortarium.

Εκθέσεις στον Πειραιά και στη Γενεύη

Ορισμένα από τα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάστηκαν, από τις 20 Νοεμβρίου 2024 έως τις 30 Μαρτίου 2025, στην έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων: 124 χρόνια υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας» στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά, η οποία συνοδεύτηκε από λεπτομερή κατάλογο. Επιπλέον, η έκθεση «Nouvelles d'Anticythère. Cinq années de fouilles sur la plus célèbre épave de l'Antiquité», που παρουσιάστηκε από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2025 στη Συλλογή Εκμαγείων της Πανεπιστημίου της Γενεύης, εστίασε στις τεχνικές και πρακτικές προκλήσεις των υποβρύχιων ανασκαφών, καθώς και στα κύρια αποτελέσματα των ερευνών.

Abstract

The team of Swiss and Greek archaeologists and divers completed the fifth underwater excavation campaign on the Antikythera shipwreck in May/June. The main focus was on the recovery of a 40 x 70 cm piece of the ship's hull made of planks and beams. Dendrochronological analysis revealed its dating to around 235 BC and the use of elm, oak and fir. The lifting of a boulder provided access to the fragments of a male marble statue, which could only be partially lifted due to the very hard maritime deposits. The campaign also uncovered several Chian amphorae, completing the picture of the ship's cargo, along with a terracotta mortarium used for food preparation. In recent years, the research findings have been showcased in two exhibitions, in Piraeus and Geneva, offering a comprehensive overview of the discoveries.

Αντικύθηρα

Το ερευνητικό πρόγραμμα

Το ερευνητικό πρόγραμμα στα ανοιχτά των Αντικυθήρων συνδιευθύνεται από την Δρα Αγγελική Γ. Σίμωσι, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων, και τον Καθηγητή Lorenz E. Baumer του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Οι υποβρύχιες ανασκαφές εποπτεύονται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με τη συνεχή υποστήριξη της Υπουργού, Δρας Λίνας Μενδώνη, και του δήμου Κυθήρων και Αντικυθήρων. Οι κύριοι υποστηρικτές του ερευνητικού προγράμματος είναι το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, η ελβετική ωρολογοποιία Hublot και το Ίδρυμα Nereus Research. Τα συστήματα τηλεπικοινωνιών τελευταίας γενιάς παρέχονται από την Cosmote. Για ακόμη μια χρονιά, οι έρευνες επωφελήθηκαν από τις επισκέψεις πολλών εξειδικευμένων επιστημόνων.

Στο πεδίο και το μουσείο: αφηγήσεις πρακτικής άσκησης Learning by Doing: Field and Museum Stories

Tamara Saggini, με συνεισφορές των — with contributions by
Sofia Pedrazzini – Judith Pin – Lorena Plesu – Marine Roux – Ιωάννης Λεμονίτσας – Camilla Proto

Στο πεδίο αλλά και στο μουσείο, η πρακτική άσκηση φέρνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της αρχαιολογίας στον πυρήνα του επαγγέλματος. Συνδυάζοντας τη βιωματική εμπειρία με την ανακάλυψη, αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν ουσιώδες θεμέλιο της εκπαίδευσής τους. Οι μελλοντικοί αρχαιολόγοι έρχονται σε άμεση επαφή με τις προκλήσεις και τον πλούτο της επιτόπιας έρευνας, ιδίως σε εμβληματικούς χώρους όπως η Ερέτρια και η Αμάρυνθος.

Κάτω από αυστηρή ακαδημαϊκή επίβλεψη, οι ασκούμενοι — από ελβετικά και διεθνή πανεπιστήμια — εξοικειώνονται με όλα τα στάδια της αρχαιολογικής διαδικασίας. Στον ρυθμό του εργοταξίου και του εργαστηρίου, αποκτούν πολύτιμες βάσεις στη μεθοδολογία, τη συνεργασία και την κατανόηση των μεγάλων ζητημάτων που θέτει η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα.

In the field, as well as in the museum, internships immerse archaeology students at the heart of their future profession. Combining hands-on practice with cultural discovery, these experiences become a cornerstone of their training. Aspiring archaeologists are confronted with the challenges and rewards of fieldwork, particularly on emblematic sites such as Eretria and Amarynthos. Under rigorous academic supervision, interns from swiss and international Universities become familiar with all stages of archaeological work: from excavation and stratigraphic recording to artefact documentation, drawing, photography, and post-excavation analysis. Paced by the rhythms of the excavation and the laboratory, they gain first-hand experience in scientific precision, teamwork, and encounter the broader stakes of contemporary archaeological research.

DESSIN MILLIMÈTRE GANSON

26.01.-14.02.

Sofia Pedrazzini, Πρακτική άσκηση στην κεραμική

Αυτόν τον χειμώνα συμμετείχα στην πρακτική άσκηση της ΕΑΣΕ με αντικείμενο την αρχαϊκή κεραμική. Σπούδάζω στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και βρίσκομαι στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού μου. Μετά από τρεις ανασκαφικές περιόδους στην Αμάρυνθο και μια πρακτική στην ταξινόμηση και την κατηγοριοποίηση της κεραμικής, αυτή ήταν η πέμπτη μου συμμετοχή σε πρακτική άσκηση με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή. Στόχος ήταν η σχεδίαση, καθώς και η μορφολογική και εικονογραφική περιγραφή των μελανόμορφων αγγείων από το ιερό της Αρτέμιδος. Εργαστήκαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας, σε συνεργασία με την ομάδα συντήρησης, κάτι που βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εποικοδομητικό. Μια τέτοια πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθεί κανείς με τις περιγραφικές μεθόδους ανάλυσης κεραμικής, ενώ παράλληλα βελτιώνεται στο αρχαιολογικό σχέδιο.

Judith Pin – Lorena Plesu – Marine Roux, Πρακτική άσκηση στην συντήρηση-αποκατάσταση

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μας στη συντήρηση-αποκατάσταση στη Σχολή Haute École Arc του Neuchâtel, περάσαμε πέντε εβδομάδες στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας. Αποστολή μας ήταν η συντήρηση χάλκινων και κεραμικών αγγείων που μόλις είχαν ανασκαφεί στην Αμάρυνθο.

Μία τυπική μέρα στο εργαστήριο συντήρησης του Μουσείου, είναι:

- ☑ 8:00, Καθόμαστε μπροστά στο μικροσκόπιο
 - ☑ 9:00, Δυναμώνουμε τον ήχο στα ακουστικά για να καλύψουμε των ήχο των μικροτροχών
 - ☑ 10:00 ακριβώς, Διαλέγουμε το τσάι μας
 - ☑ 13:00, Διάλειμμα στον ήλιο και (ήμι) επαγγελματικές συζητήσεις!
 - ☑ 15:45, τέλος εργασίας...
- Πέρα από μια εμπειρία πρακτικής εξάσκησης, αυτή η πρακτική μας επέτρεψε να συμβάλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στη διατήρηση και μελέτη ενός μοναδικού αρχαιολογικού χώρου, μέσα από ένα επάγγελμα που μας συναρπάζει.

25.05 – 25.06

Για περισσότερες πληροφορίες:
More information:

Γιάννης Λεμονίσης, Survey

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το καλοκαίρι του 2025 συμμετείχα για πρώτη φορά στην ομάδα της ΕΑΣΕ για την επιφανειακή έρευνα μεταξύ Ερέτριας και Αμαρύνθου. Κάθε μέρα περπατούσαμε στην περιοχή αυτή, καταγράφοντας ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιφανειακή έρευνα απαιτεί μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς ακόμα και το μικρότερο θραύσμα μπορεί να διαφωτίσει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Τα κεραμικά θραύσματα (όστρακα) γίνονται πραγματικά οι καλύτεροι σου συνοδοιπόροι! Παράλληλα, εκπαιδεύεσαι να χρησιμοποιείς σωστά το Σ.Γ.Π. (GIS) και να προσανατολίζεσαι σε άγνωστα τοπία. Κάθε βήμα της έρευνας μας οδήγησε σε νέα συμπεράσματα, ενώ η γνώσεις μας εμπλουτίζονταν διαρκώς μέσω μαθημάτων με εξειδικευμένους αρχαιολόγους.

30.06.-25.07.2025

Camilla Proto, Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, φέτος συμμετείχα στην πρώτη μου πρακτική άσκηση με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα. Από το Μουσείο μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας, οι ημέρες ήταν αφιερωμένες στη σχεδίαση, την περιγραφή και την ταυτοποίηση αρχιτεκτονικών θραυσμάτων. Τα απογεύματα συνεχίζαμε με μαθήματα φωτογραμμετρίας, ψηφιακού σχεδίου και τεχνικής ορολογίας. Το λιθοτεχνικό εργαστήριο ήταν για μένα ιδιαίτερα συναρπαστικό: μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσω με τα ίδια μου τα χέρια τα εργαλεία που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των αντικειμένων που μελετούσαμε κατά τη διάρκεια της πρακτικής.

26/05 - 15/06 2025

Ερευνητικές Διαδρομές: Πορτραίτα τριών επιστημόνων

Alexandra Tanner – Simone Zurbriggen – Ferdinand Pajor

Η αρχαιολογική έρευνα συγκεντρώνει ειδικούς από διαφορετικά πεδία, καθένας εκ των οποίων προσεγγίζει το παρελθόν με τις μεθόδους και τις τεχνικές του δικού του κλάδου. Στην περίπτωση της αρχαίας Ερέτριας, η συμβολή αυτών των επιστημόνων εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τις λιγότερο γνωστές πτυχές της πόλης, επιχειρώντας να ανασυνθέσει ένα παρελθόν που συχνά διατηρείται μόνο μέσα

από λίθινες βάσεις αγαλμάτων ή κεραμικά θραύσματα. Έτσι, επανέρχονται στο προσκήνιο περίοδοι που έως τώρα είχαν παραμεληθεί, από την παρακμή της πόλης στα τέλη της Ρωμαϊκής εποχής έως την επανίδρυσή της τον 19ο αιώνα. Ακολουθεί το πορτρέτο τριών ερευνητών που αφιερώνουν το έργο τους στη μελέτη και προστασία αυτής της ευάλωτης πολιτιστικής κληρονομιάς.

↑ Κεραμική των ρωμαϊκών λουτρών στην Ερέτρια (2ος-3ος αι. μ.Χ.). Pottery from the Roman baths of Eretria (2nd-3rd century AD).

Στοές: Αρχιτεκτονική από την Αρχαϊκή έως τη Ρωμαϊκή Περίοδο

Ξεκινώντας από την πρακτική άσκηση στο Αθήναιον της Ερέτριας, η Alexandra Tanner εργάζεται ως αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική των αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα. Σήμερα είναι καθηγήτρια Ιστορικής Οικοδομικής Έρευνας και Διατήρησης Μνημείων, με ειδίκευση στην έρευνα των αρχαίων μνημείων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Η διδακτορική της διατριβή επικεντρώθηκε σε μικρά κτίσματα ναϊκού τύπου στην Αιγείρα της Πελοποννήσου. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη συντήρηση και αποκατάσταση των καταλοίπων της Εποχής του Χαλκού του ανατολικού τμήματος της Κολώνας στην Αίγινα.

Στοές που περιβάλλουν πλατείες, με δυνατότητα να στεγάσουν ποικίλες λειτουργίες, απαντούν στην Ερέτρια και την Αμάρυνθο

σε διάφορες μορφές και για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την Αρχαϊκή μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάλυση αυτών των μνημείων και του πολεοδομικού τους πλαισίου προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις τότε πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής. Επειδή τόσο στην Ερέτρια, όσο και στο εξωαστικό ιερό της Αρτέμιδος διασώζονται λιγοστά στοιχεία της ανωδομής των κτιρίων, η κάτοψή τους, διατηρημένη εν μέρει μόνο στα θεμέλια, αποτελεί την βασική πηγή για την έρευνα. Με βάση ίχνη κατεργασίας και χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η αποκατάσταση της ανώτερης δομής τους. Αν και πολλοί οικοδομικοί τύποι διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, μικρές διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό καθώς και η χρήση διαφορετικών οικοδομικών υλικών χαρακτηρίζουν τις επιμέρους περιόδους της.

↓ Αποκατάσταση της ανατολικής στοάς του Αρτεμείου της Αμάρυνθου (τα σωζόμενα κατάλοιπα αποδίδονται με γκρι σκούρο χρώμα). Reconstruction of the eastern portico of the Artemision at Amarnthos (preserved remains in dark grey).

Η Alexandra Tanner στο Αθήναιον στην Ερέτρια. Alexandra Tanner at the Athenaion of Eretria.

**Η Ερέτρια στην Αυτοκρατορική περίοδο:
Η κεραμική ως κλειδί της Ιστορίας**

Ο πλούτος της κεραμικής που έρχεται στο φως από τις ανασκαφές στη Μεσόγειο είναι εντυπωσιακός. Για το λόγο αυτό καθιστά την κεραμική μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τις εμπορικές σχέσεις, την παραγωγή, τη διατροφή και τον καθημερινό πολιτισμό, βοηθώντας μας να σχηματίσουμε μια ζωντανότερη εικόνα του παρελθόντος.

Στο διδακτορικό της, που εκπονεί στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, η Simone Zurbriggen μελετά την κεραμική της αυτοκρατορικής περιόδου στην Ερέτρια. Η συμμετοχή της στις ανασκαφές των ρωμαϊκών λουτρών στο κέντρο της πόλης αποτέλεσε την ώθηση ώστε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα,

πολλές ανασκαφές και μελέτες υλικού τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει νέους δρόμους για την ιστορία της πόλης στην Ρωμαϊκή εποχή, στην οποία στηρίζεται και η διδακτορική εργασία της.

Στις αποθήκες των μουσείων, η αρχαιολόγος εξετάζει εκατοντάδες κιβώτια κεραμικής από παλαιότερες ανασκαφές όπου βρέθηκαν ευρήματα της ρωμαϊκής Ερέτριας. Στόχος της μελέτης είναι να κατανοηθεί καλύτερα η αστική ανάπτυξη της πόλης στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Εκτός από τυπολογικές και χρονολογικές μελέτες, εστιάζει ιδιαίτερα στην ένταξη της Ερέτριας στα αυτοκρατορικά εμπορικά δίκτυα, που τεκμηριώνονται από τις πολυάριθμες εισαγωγές, καθώς και στην τοπική και περιφερειακή κεραμική παραγωγή.

Η Simone Zurbriggen μελετά την ρωμαϊκή κεραμική της Ερέτριας — Simone Zurbriggen studying Roman pottery from Eretria.

↑ Το νεοκλασικό σπίτι του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Ερέτρια. The neoclassical residence of Konstantinos Kanaris in Eretria. [Master plan 1975/76, Paul Hofer]

**Κλασικιστική Ερέτρια:
Ένα μέλλον για το παρελθόν**

Η κωμόπολη της Ερέτριας προσφέρει, πέρα από τη μελέτη της αρχαιότητας, την ευκαιρία να κατανοήσουμε τις διαστρωματώσεις και καμπές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ιδίως την αστική αναγέννηση μετά την ανεξαρτησία του 1827 και την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

Ο αρχιτέκτονας Eduard Schaubert (1804-1860) εκπόνησε το 1834 ένα νεοκλασικό πολεοδομικό σχέδιο για την Ερέτρια, ενσωματώνοντας αρχαία κατάλοιπα στην αστική δομή. Με τον τρόπο αυτό, δημιούργησε έναν συμβολικό σύνδεσμο με την αρχαιότητα, στο πλαίσιο της ιδεολογίας του νεοσύστατου εθνικού κράτους.

Μαζί με το πολεοδομικό σχέδιο, το γραπτό του «Μνημόνιο» επιτρέπει την κατανόηση της γένεσης και της σύλληψης της Νέας Ερέτριας. Νεότερα στοιχεία για το έργο του ως αρχαιολόγου και μελετητή της αρχαίας αρχιτεκτονικής έχουν προκύψει από την κριτική έκδοση του ημερολογίου του, με τίτλο «Ταξίδι στη Νότια Εύβοια και τις Βόρειες Σποράδες» (1847). Η δραστηριότητά του στην Ελλάδα μαρτυρεί τη βαθιά ενασχόλησή του με τη δυναμική συνύπαρξη του αρχαίου και του σύγχρονου στον δομημένο χώρο.

Η Ερέτρια προοριζόταν να αποτελέσει νέα πατρίδα στους πρόσφυγες από τα Ψαρά, τα οποία καταστράφηκαν το 1824. Σε ανάμνηση του αγώνα για την ελευθερία, η πόλη έφερε την ονομασία «Νέα Ψαρά»

από το 1849 έως το 1961. Λίγα διατηρημένα κτίρια, ανάμεσά τους η κατοικία του ναυάρχου Κ. Νικοδήμου, το σημερινό Σπίτι των Ανασκαφών της Ελβετικής Σχολής, και η θερινή κατοικία του πρωθυπουργού Κ. Κανάρη, διατηρούν ζωντανή τη μνήμη αυτής της συμβολικής «περιόδου ίδρυσης».

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, στην περιφέρεια της πόλης ανεγέρθηκαν πολλές προσφυγικές κατοικίες. Παρά τον λιτό χαρακτήρα τους, τα κτίρια αυτά ενσωματώνουν στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, καθώς και χαρακτηριστικά της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σε συνδυασμό με τις απώλειες που προκάλεσαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, τα σπίτια αυτά εκφράζουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας πολιτισμικής ταυτότητας, σε αναζήτηση της «ελληνικότητας».

Ο Ferdinand Pajor μπροστά σε ένα «προσφυγικό σπίτι» του 19ου αι. στην Ερέτρια — Ferdinand Pajor in front of a 19th-century «refugee house» in Eretria.

Συμβούλιο του Ιδρύματος — Board of Trustees

Pascal Broulis, Πρόεδρος — *President*
 Martial Pasquier, Αντιπρόεδρος — *Vice president*
 Sylvian Fachard, Διευθυντής — *Director*
 Isabelle Chassot, Μέλος — *Member*
 Eftychia Fischer, Μέλος — *Member*
 Patrick Odier, Μέλος — *Member*
 Karl Reber, Μέλος — *Member*
 Florence Schnydrig Moser, Μέλος — *Member*
 Peter Schöpf, Μέλος — *Member*
 Jean Terrier, Μέλος — *Member*

Συμβουλευτική Επιτροπή — Advisory Council

Lorenz Baumer, Εκπρόσωπος του Παν/μίου της Γενεύης — *Representative of the University of Geneva*
 Christoph Bühler, *Ad personam*
 Véronique Dasen, Εκπρόσωπος του Παν/μίου του Fribourg — *Representative of the University of Fribourg*
 Hédi Dridi, Εκπρόσωπος του Παν/μίου του Neuchâtel — *Representative of the University of Neuchâtel*
 A.E. Stefan Estermann, Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα — *Swiss Ambassador in Greece*
 Sylvian Fachard, Εκπρόσωπος του Παν/μίου της Λωζάννης — *Representative of the University of Lausanne*
 Κωνσταντίνος Φωτίου, *Ad personam*
 Kristine Gex, *Ad personam*
 Martin Guggisberg, Εκπρόσωπος του Παν/μίου της Βασιλείας — *Representative of the University of Basel*
 Ευάγγελος Καλούσης, Εκπρόσωπος της ελβετικής βιομηχανίας στην Ελλάδα — *Representative of Swiss industrial companies in Greece*
 Denis Knoepfler, *Ad personam*
 Κωνσταντίνος Κόκκινος, Εκπρόσωπος του Ελβετικού Συλλόγου Αθηνών — *Representative of the New Helvetic Society, Athenian group*
 Elena Mango, Εκπρόσωπος του Παν/μίου της Βέρνης — *Representative of the University of Bern*
 Σπύρος Νιάρχος, *Ad personam*
 Anne de Pury-Gysel, *Ad personam*
 Corinna Reinhardt, Εκπρόσωπος του Παν/μίου της Ζυρίχης — *Representative of the University of Zurich*
 Α.Ε. κ. Αικατερίνη Σιμοπούλου, Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ελβετία — *Greek Ambassador in Switzerland*

Συνεργάτες — Collaborators

Thierry Theurillat, Επιστημονικός Γραμματέας στην Ελβετία — *Assistant director in Switzerland*
 Tobias Krapf, Επιστημονικός Γραμματέας στην Ελλάδα — *Assistant director in Greece (- 15.06.2025)*
 Tamara Saggini, Επιστημονική Γραμματέας στην Ελλάδα — *Assistant director in Greece (16.06.2025 -)*
 Δάφνη Βλαντή, Διοικητική Γραμματέας στην Ελλάδα — *Administrative secretary in Greece*
 Χριστίνα Παγώνη, Επικοινωνία με το κοινό στην Ελλάδα — *Public outreach coordinator in Greece*
 Lilamani de Soysa, Λογιστική διαχείριση στην Ελβετία — *Accounting in Switzerland*
 Sylvie Fournier, Υπεύθυνη Επικοινωνίας — *Communication manager in Switzerland*
 Caterina Martini, Επικοινωνία με το κοινό στην Ελβετία — *Public outreach coordinator in Switzerland*
 Χάρης Γιαννουλόπουλος, Υπεύθυνος για τη συντήρηση αρχαιοτήτων — *Chief Restorer*
 Γαλάτεια Κονσουλίδη, Συντηρήτρια αρχαιοτήτων — *Restorer*
 Κώστας Ευαγγελίου, Διαχείριση και λογιστική στην Ερέτρια — *Intendance and accounting in Eretria*
 Τάκης Πετρογιάννης, Κηπουρός στην Ερέτρια — *Gardener in Eretria*
 Γεωργία Ευαγγελίου, Οικιακή βοηθός στην Ερέτρια — *Housekeeper in Eretria*
 Άρτεμις Βασιλείου, Οικιακή βοηθός στην Αθήνα — *Housekeeper in Athens*

Ενεργά επιστημονικά μέλη

Active scientific members

Delphine Ackermann (Παν/μιο Poitiers)
Επιγραφική και προσωπογραφική έρευνα
▶ delphine.ackermann01@gmail.com

Guy Ackermann (ΕfA - Παν/μιο Γενεύης)
Ελληνιστική κεραμική, Γυμνάσιο
▶ Guy.Ackermann@unige.ch

Jérôme André (Παν/μιο Λωζάννης)
Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, Αμάρυνθος
▶ Jerome.Andre@unil.ch

Laura Apostol (Παν/μιο Fribourg)
Πήλινα ειδώλια στην Αμάρυνθο
▶ laura.apostol@unifr.ch

Lorenz Baumer (Παν/μιο Γενεύης)
Υποβρύχιες έρευνες στα Αντικύθηρα
▶ Lorenz.Baumer@unige.ch

Maria Elena Castiello (Παν/μιο Λωζάννης)
Χωρική ανάλυση GIS
▶ mariaelena.castiello@unil.ch

Oliver Bruderer (ZHdK)
Ψηφιακές τρισδιάστατες αποτυπώσεις
▶ illustration@oliverbruderer.ch

Chloé Chezeaux (Παν/μιο Λωζάννης)
Μελέτη της ενδοχώρας και Αμάρυνθος
▶ Chloe.Chezeaux@unil.ch

Francesca Dell’Oro (Παν/μιο Λωζάννης)
Έρευνα της Ευβοϊκής διαλέκτου
▶ francesca.delloro@unil.ch

Jean-Paul Descœudres (Παν/μιο Γενεύης)
Έρευνα της αρχαϊκής κεραμικής
▶ Jean-Paul.Descœudres@unige.ch

Valentina Di Napoli (Παν/μιο Πατρών)
Σεβαστείο της Ερέτριας
▶ dinapoliv@yahoo.com

Brigitte Demierre Prikhodkine
(Παν/μιο Λωζάννης)
Μελέτη των γυάλινων ευρημάτων και της
Παλαιοχριστιανικής εποχής στην Ερέτρια
▶ brigittedemierre@hotmail.com

Sylvian Fachard (Παν/μιο Λωζάννης)
Μελέτη της ενδοχώρας και Αμάρυνθος
▶ Sylvian.Fachard@unil.ch

Claudia Gamma (Παν/μιο Βασιλείας)
Κλασική κεραμική
▶ Claudia.Gamma@unibas.ch

Kristine Gex (Παν/μιο Λωζάννης)
Αρχαϊκή και κλασική κεραμική
▶ kristinegex@gmail.com

Daniela Greger (Παν/μιο Λωζάννης)
Ευβοϊκή κεραμική της Μεσογείου
▶ daniela.greger@hotmail.com

Sandrine Huber (Παν/μιο Lille)
Ιερό της Αθηνάς στην Ερέτρια
▶ sandrine.huber@univ-lille.fr

Denis Knoepfler (Collège de France)
Επιγραφικές και ιστορικές έρευνες
▶ Denis.Knoepfler@unine.ch

Tobias Krapf (ΕΑΣΕ-SNSF)
Ανασκαφή στην Αμάρυνθο και στην Αίγινα
Προϊστορική έρευνα (Ερέτρια, Αμάρυνθος)
▶ Tobias.Krapf@esag.swiss

Pauline Maillard (Παν/μιο Fribourg-ΕΑΣΕ)
Πήλινα ειδώλια
▶ Pauline.Maillard2@unifr.ch

Sylvie Müller Celka (CNRS-Archéorient)
Αναλύσεις κεραμικής της Ερέτριας
▶ sylvie.muller-celka@mom.fr

Nina Nicole (Παν/μιο Γενεύης)
Κεραμική από τον 7ο αιώνα
▶ nina.nicole@bluewin.ch

Claudio Pacheco Martins (Παν/μιο
Λωζάννης)
Έρευνα του λιμανιού της Ερέτριας
▶ claudio.pachecomartins@unil.ch

Ferdinand Pajor (GSK)
Έρευνα της Ερέτριας τον 19ο αιώνα
▶ pajor@gsk.ch

Marek Palaczyk (Παν/μιο Ζυρίχης)
Αμφορείς των ελβ. ανασκαφών
▶ palaczyk@ub.uzh.ch

Sofia Pedrazzini (Παν/μιο Ζυρίχης)
Αρχαϊκή εικονογραφία στην Αμάρυνθο.
▶ sofia.pedrazzini@uzh.ch

Laureline Pop (ΕfA - ΕΑΣΕ)
Γλυπτική στην Ερέτρια και την Αμάρυνθο
▶ Laureline.Pop@gmail.com

Karl Reber (ΕΑΣΕ)
Αμάρυνθος, Δρακόσπιτα στην Εύβοια
▶ Karl.Reber@unil.ch

Tamara Saggini (Παν/μιο Λωζάννης)
Έρευνα για την Αρχαϊκή περίοδο,
Αμάρυνθος
▶ Tamara.Saggini@esag.swiss

Julie Schaer (Παν/μιο Λωζάννης)
Πρόγραμμα ADN (Ερέτρια - Αμάρυνθος)
▶ Julie.Schaer@unil.ch

Stephan G. Schmid (Παν/μιο Humboldt)
Σεβαστείο της Ερέτριας
▶ stephan.g.schmid@culture.huberlin.de

Marguerite Spoerri Butcher
(Ashmolean Mus., Παν/μιο της Οξφόρδης)
Νομισμάτα των ελβ. ανασκαφών
▶ margueritespoerri@gmail.com

Tibor Talas (Παν/μιο Λωζάννης - SNSF)
Γεωμορφολογία
▶ Tibor.Talas@unil.ch

Alexandra Tanner (ΤΕΙ Βερολίνου)
Αρχιτεκτονικές μελέτες
▶ alexandra.tanner@hotmail.com

Thierry Theurillat (ΕΑΣΕ-Παν/μιο Λωζάννης)
Ερέτρια και Αμάρυνθος
▶ Thierry.Theurillat@esag.swiss

Samuel Verdan (ΕΑΣΕ-Παν/μιο Λωζάννης)
Ηρώων της Ερέτριας και Αμάρυνθος
▶ Samuel.Verdan@unil.ch

Simone Zurbriggen (Παν/μιο Βασιλείας)
Ρωμαϊκή κεραμική της Ερέτριας
▶ Simonezurbriggen@hotmail.com

Εξωτερικοί συνεργάτες

External collaborators

Lucas Anchieri (Παν/μιο Λωζάννης)
Ηλέκτρα Αποστόλα (Παν/μιο Αιγαίου)
Valentin Boissonnas (HES-ARC)
Vanessa Boschloos (Παν/μιο Gent)
Ξένια Χαραλαμπίδου (VU Amsterdam)
Bela Dimova (Παν/μιο Πάντοβα)
Matthieu Ghilardi (CNRS-CEREGE)
Άγγελος Γκοτσίνιας (ΕΑΗ)
Μυρσίνη Γκούμα (Wiener Lab)
Julien Gravier (Παν/μιο Μπορντό)
Αλεξία Ηλιάδου (αυτοαπασχολούμενη)
Παναγιώτης Καρκάνας (Wiener Lab)
Gudrun Klebinder-Gauss (Παν/μιο Salzburg)
Ευαγγελία Κυριαζή (BSA Fitch)
Stuart Lane (Παν/μιο Λωζάννης)
Fabien Langenegger (Laténium)
Maria Liston (Παν/μιο Waterloo)
Άννα Σάπφο Μαλασπίνας (Παν/μιο Λωζάννης)
Εύη Μαργαρίτη (Cyprus Institute)
Noémi Müller (BSA Fitch)
Paolo Persano (Scuola Normale Superiore)
Αδαμαντία Παναγόπουλου (Δημόκριτος)
Julien Pfyffer (Octopus Foundation)
Benoît Pittet (Archeodunum)
Μαρία Ρούμπου (Χαροκόπειο Παν/μιο)
Δημήτρης Ρούσσος (Wiener Lab)
Philip Sapirstein (Παν/μιο Τορόντο)
Azzurra Scarci (LEIZA)
Τατιάνα Θεοδωροπούλου (CNRS-CEPAM)
Γρηγόριος Τσόκας (Παν/μιο Θεσσαλονίκης)
Marilou de Vals (Παν/μιο Σορβόννης)
Tommy Vettor (Παν/μιο Σορβόννης)

Προσωπικό στις ανασκαφές και στο Μουσείο

Field and museum staff

Μαρία Βλάτα, Ευαγγελία Δημακαράκου,
Γιάννης Κικίδης.

Στην Ελλάδα

Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα

Σκαραμαγκά 4B, 104 33 Αθήνα

Τηλ. +30 210 822 14 49 E-mail: info@esag.swiss

Στην Ελβετία - In Switzerland

École suisse d'archéologie en Grèce

c/o Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité

Anthropole - Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne

Tel. +41 21 692 38 81 E-mail: admin@esag.swiss

www.esag.swiss

www.facebook.com/esag.swiss

www.instagram.com/esag.swiss

σε συνεργασία με

in collaboration with

Unil.

u^b
UNIVERSITÄT
BERN

**UNI
FR**
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
UNIVERSITÄT FREIBURG

**UNI
BASEL**

 Universität Zürich

Université
de Neuchâtel **unhe**

 UNIVERSITÉ
DE GENÈVE